

**KLASSIFIZIERUNG DER STIMMEN IN USBEKISCHER, DEUTSCHER
UND ENGLISCHER PHONETIK DURCH ÖFFNEN DES MUNDES,
AUFHEBEN UND TEILNAHME AM LABOR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575570>

Abduxalilova Dilobar Sherali qizi

Chirchik Staatliches Pädagogisches Intitut der Region Taschkent

Yo`Ichiyeva Madina Mexriddin qizi

Chirchik Staatliches Pädagogisches Intitut der Region Tasch

Annotation: *Das Ziel diese These ist es, die wichtigen und allgemeinen Merkmale von Vokalen in der Phonemik der usbekischen, englischen und deutschen Sprache zu klassifizieren, dh das Öffnen des Mundes, das Heben der Zunge und das Vorhandensein der Lippen. Viele Linguisten haben viel über Phonetik geforscht. Viele Änderungen fanden in allen drei Sprachen vor der Bildung des aktuellen ganzheitlichen und einheitlichen phonemisch-systematischen Musters statt. Als Beispiel erläutert diese Arbeit die allgemeinen Klassifikationen nach der Klassifikation der Vokale im Englischen, Usbekischen und Deutschen und beleuchtet sie mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Gegenstand die These waren in diesem Fall Vokale in der usbekischen, englischen und deutschen Phonemik. Gegenstand der Arbeit ist die Klassifikation von Vokalen in der Phonetik dieser drei Sprachen nach ihren allgemeinen Merkmalen. Materialien wurden hauptsächlich aus phonetischen Quellen von 3 Sprachen gesammelt. In der Arbeit wurden theoretische Quellen, wissenschaftliche Arbeiten, Lehrbücher und Monographien verwendet.*

Schlüsselwörter: *Phonetik, Laut, Vokale, Klassifikation, Analyse durch Mundöffnung, Analyse durch Sprache, Lippenbeteiligung, labial, nicht-labial, Monoftong, Diphthong, Diphthongoid.*

EINLEITUNG

Der erste Präsident IA Karimov sagte: „Unsere Anstrengungen auf dem Gebiet der Wissenschaft sowie unsere wissenschaftliche Arbeit und Errungenschaften sollten an den fortschrittlichsten Kriterien der Welt gemessen werden“ (1, B-80). Diese Stellungnahme des Ersten Präsidenten steht in direktem Zusammenhang mit dem Bereich der Linguistik. Die Wissenschaft entwickelt und entwickelt sich immer weiter. Heute gewinnt es mit einer beispiellosen Geschwindigkeit an Dynamik.

In der heutigen globalen Welt gibt es unzählige Sprachen und Dialekte. Aber nicht alle von ihnen sind weit verbreitet oder überleben. Dass Sprachen keine toten Sprachen sind, hängt davon ab, wie gut sie

studiert, komponiert und natürlich von der Anzahl der Sprecher sind. Unter den linguistischen Abteilungen jeder Sprache ist zunächst die Phonetik, also die Analyse von Lauten und Buchstaben, eine der wichtigsten.

LITERATURANALYSE UND METHODIK

Die Phonetik leitet sich vom griechischen Wort „phone“ ab, das ein Zweig der Linguistik ist. Es untersucht die phonetischen Teile der Sprache - Sprachlaute, Silben, Wörter, Phrasen und Intonation. Die Phonetik als wichtigster Teil der Sprachwissenschaft hat sowohl praktische als auch theoretische Bedeutung. Das heißt, ohne ein vollständiges Studium der phonetischen Strukturen der Sprache ist es schwierig, sich ihre grammatikalischen Formen, Phrasen und Sätze vorzustellen. Es ist sinnlos, seine lexikalische und grammatikalische Struktur zu studieren, bevor man seine phonetische Struktur studiert. Die Rolle der Phonetik beim Erlernen von Fremdsprachen ist ebenfalls sehr wichtig. Da nicht alle Sprachen gleich sind, sind Vokale im Deutschen beispielsweise nicht im Englischen oder Usbekischen vorhanden.

Jede Sprache ist einzigartig - sie hat ihre eigenen Eigenschaften. Aber man sieht auch die Ähnlichkeiten. Im Zuge dieser Arbeit werden Sie Zeuge der Analyse von 3 unterschiedlichen Phonetiken von genau 3 verschiedenen Sprachen - deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Demnach wurde die Klassifizierung von usbekischen, deutschen, englischen Vokalen nach Mundöffnung, Zungenhebung und Lippenpräsenz als Analyse genommen. Denn im Laufe des Studiums der Phonetik dieser Sprachen wurden eine Reihe von Analysen und Erklärungen gefunden, dass die oben genannten Merkmale für alle drei Sprachen sowohl unterschiedlich als auch gemeinsam sein können. Der gemeinsame Nenner ist, dass es in der usbekischen, deutschen, englischen Phonetik auch eine Klassifikation nach den oben genannten Merkmalen gibt, jedoch in unterschiedlichen Formen. Das heißt, sie unterscheiden sich grundlegend in Bezug auf die interne Analyse und die Merkmale.

In dieser wissenschaftlichen Arbeit wurden separate Abschnitte für die Analyse der Phonetik jeder Sprache zugewiesen. Kommentare und Analysen werden in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

1. Zur Phonetik usbekischer Vokale
2. Zur Phonetik deutscher Vokale
3. Zur Phonetik englischer Vokale

DISKUSSION UND ERGEBNISSE

Die Symbole, die die Grundlage für die Klassifizierung von Konsonantenphonemen bilden, sind nicht dieselben wie die Symbole, die die Grundlage für die Klassifizierung von Vokalphonemen bilden. Sogar bei

der Klassifizierung der Vokalphoneme jeder Sprache sehen wir, dass ihre Zeichen unterschiedlich sind.

Analyse von Vokalen in der Phonetik der usbekischen Sprache durch das Vorhandensein von Mund und Lippen.

Vokale sind Laute, die ungehindert in der Mundhöhle entstehen. Es gibt 30 Laute in der Phonetik der usbekischen Sprache, von denen 6 Vokale sind. Es gibt 30 Laute in der usbekischen Sprache, 6 davon sind Vokale. Tatsächlich gibt es in der Literatur der usbekischen Linguistik 3 verschiedene Klassifikationen von Vokalen:

1- anstatt zu erscheinen

2- Entsprechend dem Öffnungsgrad des Mundes und dem Heben der Zunge

3- Je nach Vorhandensein von Lippen

Es gab zwei verschiedene Herangehensweisen an die Entstehung von Vokalen. In Ansatz 1 wird der Ort ihres Auftretens erkannt, hauptsächlich horizontale Bewegung. In Ansatz 2 wird das Zeichen des Auftretens von Vokalen abgelehnt, sodass die Klassifizierung von Vokalen nach diesem Zeichen unbegründet ist (2, B-77-80).

Professor Umarov. Auf die Frage, ob Usbeken die oben genannten Vokale tatsächlich vor oder hinter der Zunge aussprechen, also vor oder hinter der Zunge sprechen, antwortet er, dass sie ohne Zögern mit „nein“ antworten müssen. Professor Umarov.E zeigt in seinem zweiten Artikel, dass es angebracht ist, Vokale nach dem Grad der Mundöffnung und dem Vorhandensein der Lippen zu klassifizieren (3, B-52-53).

Daher ist es zweckmäßig, die Phoneme der modernen usbekischen Literatursprache anhand von 2 Zeichen zu klassifizieren:

1- Je nach Öffnungsgrad des Mundes

2- Je nach Vorhandensein von Lippen

Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Vokalen in Turksprachen ist die Breitenenge, dh der Öffnungsgrad des Mundes. Es gibt 3 Phasen der Forschung in der Phonetik der usbekischen Sprache:

Breit: a-o

Halbbreit: e - o`

Kurz: i - u

Der Grund, warum Vokale in breite, halbbreite und schmale Vokale unterteilt werden, liegt darin, dass bei ihrer Aussprache der Unterkiefer herunterfällt oder der Abstand der Zunge vom harten Gaumen variiert. Wenn Sie beispielsweise den ersten Vokal aussprechen, wird die Zunge maximal angehoben und der Unterkiefer befindet sich in derselben Position. Dadurch werden die Atemwege in der Mundhöhle auf ein Minimum reduziert. Deshalb werden i und u als schmale Vokale bezeichnet. Bei der Aussprache der Vokale a und o geschieht das

Gegenteil, wenn die Vokale i und u ausgesprochen werden, und diese Laute werden breite Vokale genannt. Beim Aussprechen des Lautes e und o wird der Abstand zwischen Zunge und hartem Gaumen relativ zur Situation beim Aussprechen des Lautes i und u oder des Lautes a und o gemittelt.

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal für usbekische literarische Vokale ist die Klassifizierung von Vokalen nach dem Vorhandensein von Lippen.

In der usbekischen Sprache werden Vokale je nach Vorhandensein von Lippen in zwei Arten unterteilt:

- 1- Lippen beteiligt
- 2- Lippen nicht beteiligt

Lippenvokale sind Vokale, die gebildet werden, wenn die Lippen aktiv an der Aussprache beteiligt sind, die Lippen geschwollen, hervorstehend und rund sind. Dazu gehören die Laute O[˘], O, U.

Lippen fehlen oder sind passiv, wenn unbemalt ausgeprägt sind. Solche Laute sind A, E, I.

Eine Reihe von Problemen ist aufgetreten, als Linguisten Vokale nach dem Vorhandensein von Lippen klassifiziert haben, und sie wurden diskutiert und gelöst. Mit anderen Worten, es gibt unterschiedliche Meinungen über die Entstehung von Stimmlauten und den Grad der Lippe. Die folgende Meinung von A.Abduazizov kann jedoch eine Antwort und Lösung auf eine Reihe von Fragen sein:

"Infolge beider Einflüsse (intern und extern) ist das Phonem a auseinandergegangen, dh in 2 Phoneme geteilt worden."

Nach der Formel von Ye.D.Polivanov a: b - c, dh das Element c wird in die Elemente a und b unterteilt. Infolgedessen sind im usbekischen Vokalismus alle Vorvokale i, e, a nicht beschriftet, und alle hinteren Vokale o, u, o sind beschriftet und haben zwei gleich symmetrische Gruppen.

In der deutschen Phonetik der Stand der Sprachentwicklung und die Einordnung der Lippen in die Aussprache.

In der deutschen Phonetik gibt es 18 Vokale, davon 15 Monophthonge und 3 Diphthonge.

Monophthonge sind Laute, die, wenn sie ausgesprochen werden, die Position der Artikulationsorgane von Anfang bis Ende in der Artikulation nicht verändern: [a:] - [a], [e:] - [ɛ:], [i:] - [i], [u:] - [u], [o:] - [ɔ], [y:] [y], [ø:] [æ].

Wenn Diphthonge ausgesprochen werden, bewegen sich die Sprachorgane von einem Zustand in einen anderen. Sie sind: [ao], [ae], [əø].

In der deutschen Phonetik werden Vokale nach dem Entwicklungsgrad der Sprache in 3 Gruppen eingeteilt:

- 1- Hochhaus
2. mittlerer Anstieg
3. niedriger Anstieg

Wenn hohe Vokale ausgesprochen werden, erhebt sich die Zunge zum Gaumen.

Zu den hohen Vokalen gehören [i:] - [i], [u:] - [u], [y:] [y].

Bei der Aussprache mittlerer Vokale steigt die Sprache in der Mittelstellung auf: [e:] - [ɛ:] - [ɛ], [o:] - [ɔ], [ø:] [æ].

Die tiefer ansteigenden Vokale werden dadurch ausgesprochen, dass der mittlere Teil der Zunge leicht zum Gaumen ansteigt: [a:] - [a]

In der deutschen Phonetik, wie in der usbekischen Phonetik, werden Vokale nach dem Vorhandensein von Lippen in 2 Gruppen eingeteilt, aber ihre Klassifizierung ist etwas anders. Je nach Lippenpräsenz gibt es Stimmlaute mit und ohne Lippen.

Wenn Lippenlaute ausgesprochen werden, bewegen sich die Lippen nach vorne. Es gibt 4 Arten der Beschriftung:

1. Starke Lippe - [u:] - [y];
2. Die Lippen sind leicht hervorstehend und abgerundet - [o:], [ø]
3. Wenn die Lippen betroffen sind, dürfen sie nicht nach vorne ragen - [æ], [y:]
4. Schwache Lippen - [o] - [u]

Die Lippen sind an der Aussprache stimmloser Vokale nicht aktiv beteiligt, sie sind zur Seite gezogen und befinden sich in einer neutralen Position: [i:] - [i], [e:] - [ɛ:] - [ɛ] [a:] - [a]

Die Zuordnung der deutschen Vokale ist komplizierter als im Usbekischen. Gegenstand der Diskussion waren jedoch nur der Grad der Zungenhebung und die Art der Beteiligung der Lippen.

Klassifizierung von Vokalen in der englischen Phonetik nach dem Grad der Spracherhebung und dem Vorhandensein von Lippen.

Es gibt 20 Vokale in der Phonetik der englischen Vokale, von denen 10 Monophthong, 8 Diphthong und 2 Diphthong sind. In den obigen Informationen haben wir darüber gesprochen, was Monophthong und Diphthong sind.

Monophthonge auf Englisch: [i] [e] [æ] [a:] [o] [o:] [ʊ] [ʌ] [ə:] [ə]

Diphthonge auf Englisch: [ei] [ai] [oi] [au] [eu] [iə] [ɛə] [uə]

Diphthongoide sind Laute, bei denen die Artikulation leicht ausgeprägt ist, aber der Unterschied zwischen Anfang und Ende nicht so groß ist wie bei Diphthongen: [i:] [u:]

Im Englischen werden wir uns die Klassifizierung der Vokale nach dem Heben der Zunge und der Bewegung der Lippen ansehen.

Wenn sich die Zunge im Mund auf und ab bewegt, kann sie in verschiedenen Höhen zum Gaumen steigen. Gemäß dieser Funktion gibt es 3 Arten:

- Geschlossen;
- Offen;
- Mittel.

Ein Vokal gilt als geschlossen, wenn sich die Vorder- oder Rückseite der Zunge hoch zum Gaumen erhebt. Denn die Mundöffnung, wo die geschlossenen Vokale ausgesprochen werden, ist schmal. Solche Laute sind [i:] [i] [u] [u:].

Wenn die Vorder- oder Rückseite der Zunge so tief wie möglich ist, werden offene Vokale im Mund ausgesprochen. Das heißt, der Öffnungsgrad des Mundes ist weit: [æ] [a:] [o] [o:].

Mittelbreite Vokale werden ausgesprochen, wenn der obere Teil der Zunge eine Zwischenstellung zwischen geschlossen und offen einnimmt. [e] [ʌ] [ə:] [ə] - das sind mittelbreite Vokale.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der englischen Vokale ist ihre Klassifizierung nach der Bewegung der Lippen. Beim Aussprechen von Stimmlauten werden die Lippen in 2 Zustände unterteilt:

- Rund
- Nicht rund

Wenn beim Aussprechen eines Vokals die Lippen miteinander verbunden sind und der Abstand zwischen ihnen größer und runder ist, heißen die rund ausgesprochenen Vokale: [o] [o:] [u] [u:]

Wenn die Bewegung der Lippen während der Aussprache neutral oder diffus ist, werden sie als stimmlose Vokale in runder Position bezeichnet. Sie sind: [i:] [i] [e] [æ] [a:] [ʌ] [ə:] [ə].

Die Klassifikation der Vokale in der englischen Phonetik ähnelt der im Deutschen, sie unterscheiden sich jedoch grundlegend in Bezug auf interne Merkmale und Struktur.

FAZIT

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tatsache, dass jede Sprache ihre eigene Phonetik hat, ein Garant für das langfristige Gedeihen der Sprache ist. Während des Studiums dieser Arbeit können Sie die folgenden Analysen und Schlussfolgerungen erhalten:

1. Die Phonetik jeder Sprache ist unterschiedlich. Es mag einige Ähnlichkeiten geben, aber sie sind nicht gleich.
2. In der usbekischen Linguistik wurde die Klassifikation der Vokale zunächst in 3 Stufen eingeteilt, aber nach mehreren Diskussionen und Analysen stellte sich heraus, dass nur der Grad der Mundöffnung und die Beteiligung der Lippen wichtig waren.

3. Die Phonetik deutscher Vokale ist der englischen theoretisch ähnlich, aber die Bedingungen für ihre innere Struktur und Kriterien sind anders.

4. Die Klassifikation der englischen Vokale nach dem Aufstiegsgrad der Sprache ähnelt der Klassifikation der usbekischen Vokale nach dem Grad der Mundöffnung.

VERWEISE:

1. Karimov.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. 2-kitob. –T.: O`zbekiston, 1996. –B – 80.
2. Umarov.E.O`zbek tilida til oldi tovushlari bormi?//O`zbek tili va adabiyoti. –N^o4,5,6.1994. –B. 77-80.
3. Umarov.E. Hozirgi o`zbek adabiy tilida unlilarni tasniflash masalasiga doir.// O`zbek tili va adabiyoti. –N^o2, 1995. –B. 52-53.
4. Nabiyeva.D.A, Zokirova H.R. O`zbek tili fonetikasi. Andijon.2016.B. 17-23.
5. Shermatov.A.A. Ingliz tili nazariy fonetikasi fanidan ma`ruzalar matni. Samarqand. 2015. B.24-25.
6. Toshev.Z.B. Deutsche Phonetik. T.:Fan. 2009. B. 24-25.